

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Corrección de la giroversión dental en paciente clase I esquelética mediante el uso de sistema de Cupla

Correction of dental gyroversion in skeletal class I patient using the Cupla system

Wayling León García¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. wayingleon_1693@hotmail.com

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. william.ubillam@ug.edu.ec

Correspondencia:

wayingleon_1693@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La giroversión dental es un tipo de maloclusión dental que se puede generar por diferentes factores; entre ellos tenemos los factores genéticos, tumorales, funcionales o por la falta de espacio en las arcadas dentarias producidas por extracciones prematuras, presencia de caries interproximales o arcadas estrechas. Objetivo. Describir la corrección de la giroversión dental en un paciente clase I esquelética mediante el uso del sistema de Cupla. Metodología. Investigación de enfoque cualitativo, tipo descriptivo, no experimental. Descripción del caso clínico. Paciente de sexo masculino de 14 años de edad, sin antecedentes médicos relevantes, atendido en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2023-2024, con maloclusión clase I y giroversión de la pieza 11. Se utilizó aparatología MBT Orthometric, con arcos termo activados, y aplicación de sistema de cupla mediante resortes, botones y cadenas elásticas. Conclusiones. La corrección de la giroversión dental se la puede realizar mediante una técnica llamada sistema de Cupla, que consiste en aplicar dos fuerzas paralelas, pero con la misma intensidad, que dará como resultado, una rotación pura respecto al eje longitudinal del diente.

Palabras Clave: Giroversión dental. Maloclusión. Sistema de Cupla.

ABSTRACT

Dental gyroversion is a type of dental malocclusion that can be generated by different factors; among them we have genetic, tumor, functional factors or by the lack of space in the dental arches produced by premature extractions, presence of interproximal caries or narrow arches. Objective. To describe the correction of dental gyroversion in a skeletal class I patient using the Cupla system. Methodology. Research with a qualitative approach, descriptive, non-experimental type. Description of the clinical case. Male patient, 14 years of age, with no relevant medical history, attended in the postgraduate clinic of the Specialization in Orthodontics program of the Pilot School of Dentistry of the University of Guayaquil, period 2023-2024, with class I malocclusion and gyroversion of tooth 11. Orthometric MBT appliances were used, with thermally activated archwires, and application of the Cupla system using springs, buttons and elastic chains. Conclusions. The correction of dental gyroversion can be carried out by means of a technique called Cupla system, which consists of applying two parallel forces, but with the same intensity, which will result in a pure rotation with respect to the longitudinal axis of the tooth.

Key words: Dental gyroversion. Malocclusion. Cupla system.

INTRODUCCIÓN

La giroversión dental es un tipo de maloclusión dental que se puede generar por diferentes factores; entre ellos tenemos los factores genéticos, tumorales, funcionales o por la falta de espacio en las arcadas dentarias producidas por extracciones prematuras, presencia de caries interproximales o arcadas estrechas. Según Suarez Cristhiam También por "anomalías de las base dentaria que ocasionan malas relaciones verticales, anteroposteriores, diferencias entre el tamaño y el hueso basal y los dientes y mal formaciones congénitas, anormalidades de pre erupción que corresponden a la malposición del germen dentario en formación, dientes supernumerarios, ausentes, formación anómala, frenillo labial, traumas y exceso de tiempo de los dientes deciduos en las arcadas dentarias y anormalidades posterupción como factores como adelanto en los tiempos de recambio de las piezas deciduas y afecciones musculares" (1)

Según Pinto José et al. Se denomina Giroversión cuando "un diente gira sobre un eje de rotación" y existen diferentes tipos de rotaciones. (2) Las piezas más afectadas por esta malposición dentaria, suelen ser los incisivos centrales superiores, los cuales suelen presentar rotaciones de 90° a 180°. Para poder corregir la giroversión necesitamos realizar un sistema de cupla, que consiste en aplicar la misma fuerza, pero en direcciones opuestas, es decir que rota al diente sobre su propio eje a la posición correcta. Si tratamos esta giroversión en edades tempranas, podemos aplicar ortopedia híbrida. (2)

Para ello, los movimientos ortodóncicos ideales deben realizárselos controlando la fuerza mediante "parámetros de magnitud, frecuencia y duración", para que haya una correcta remodelación ósea según Andersson Niño et al. (3)

La giroversión dental no solo se presenten problemas en la pieza dental que presenta rotación, sino que también altera la oclusión, morfología de la pieza y a su vez ocasiona inconformidades estéticas en el paciente ya

que les causa mucho estrés y suelen presentar problemas de confianza con su personalidad. (1)

Por ende, debemos tomar en cuenta que la estética es un factor muy importante en cualquier rama de la odontología y sobre todo en ortodoncia, ya que es un tema de inquietud en la sociedad por sus exigencias. (4) (5)

Para solucionar esta alteración se pueden utilizar algunas mecánicas de ortodoncia, como la utilización de un "sistema de fuerza de cupla". (1)

Recordemos que la ortodoncia será la encargada de estudiar, prevenir, diagnosticar y tratar las anomalías de forma, estructura, tamaño y número que encontramos en el sistema estomatognático. (4) (6) (7) Una maloclusión dental se considera a cualquier contacto prematuro o irregular que exista entre los dientes de la arcada superior, respecto a los dientes de la arcada inferior. (4)

Angle designó a los primeros molares permanentes como puntos de referencias fijos, por eso creó una clasificación, en la que considera que una oclusión óptima o normal es cuando la "cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente ocluye entre las cúspides vestibulares mesial y media del molar inferior", lo que conocemos como una clase I según Pascual Sánchez Delia et al. (7) (8)

Se han realizado estudios epidemiológicos que indican que "más del 60% de la población" desarrolla dichas alteraciones oclusales por los diferentes tipos de anomalías como; factores genéticos, presencia de caries dental, falta de espacio por pérdidas prematuras de dientes deciduos y malos hábitos, causando problemas en su fisiología y también psicológicos. (4) (5) (8)

Todos estos factores crean apiñamiento dental, mala posición dentaria, mordidas cruzadas, etc. (4). Mediante este caso en específico de la giroversión dental que lo trataremos con ortodoncia correctiva, lo que se conseguirá en primer lugar es "mejorar la calidad de vida

de nuestros pacientes” ya que ellos buscan principalmente perfeccionar su estética dental y nosotros como especialistas debemos acompañar dicho cambio estético con una correcta oclusión, función y salud bucodental. (5)

Ya que a la sonrisa se la considera como “el segundo rasgo facial” que las personas observan más frecuentemente, para considerar el grado de belleza. (5)

En el 2003, Cervera realizó un estudio en el cual su objetivo era investigar las diferentes técnicas que ayudarán a desrotar los dientes con giroversión e indicó que una de esas técnicas es el uso de aparatología fija con diferentes sistemas: puede utilizarse un Quad Helix que es un aparato externo que suele apoyarse en los brackets y también “la elasticidad del arco que presiona sobre el bracket mismo”, por eso recomiendan verificar la anchura del bracket, la disminución del slot y el ángulo del bracket que puede aumentar que permitirá una mejor corrección de las rotaciones. (1)

En el año 2013, Andry Sapienza et al, realizaron un estudio en el cual el objetivo consistía en la desrotación de los segundos premolares superiores usando el sistema de Cuplas, pero con ayuda de un anclaje transpalanance con ganchos modificados para que sean utilizados con cadenas elastoméricas y a su vez colocadas en los botones metálicos cementados en los segundos premolares superiores. Como resultado obtuvieron la desrotación completa de los segundos premolares. (9) (10)

En el año 2015, José Pinto et al. De la Universidad de Carabogo realizaron un estudio en el que lograron corregir la giroversión dental de una pieza permanente de un paciente de 8 años, mediante el uso de un sistema de Cuplas acompañado de ortopedia híbrida, un recurso que fue novedoso debido a que la mayoría de ortodoncistas suelen realizar está técnica solo mediante ortodoncia correctiva. El objetivo de esta investigación consiste en desrotar a través del sistema de Cupla la

pieza 21 mediante un arco transpalanance que sirvió como anclaje para mantener la clase molar y a su vez aumentar la dimensión vertical para poder desrotar el diente con giroversión. Para eso utilizaron un arco vestibular soldado en las bandas del arco transpalanance y adicionalmente realizaron dobleces en forma de ansas para realizar la tracción mediante el sistema de Cupla, acompañado de 2 botones cementados en las caras proximales del diente rotado a los cuales se le añadieron cadenas ancladas a los dobleces que se encontraban en el arco vestibular. (2)

DESCRIPCIÓN DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 14 años de edad, sin antecedentes médicos relevantes, atendido en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2023-2024. Sus padres acuden a la consulta indicando que su “hijo tiene un diente chueco”, mencionaron que en su infancia perdió un diente temporal prematuramente y que se chupaba el dedo (hábito de succión digital).

En el análisis extraoral se encontró un paciente con un patrón mesofacial, con perfil convexo, competencia labial. Figura 1.

Figura 1. Fotos Extraorales. A. En reposo. B. En sonrisa. C. De Perfil

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

En el análisis intraoral, el paciente presenta línea media dental superior desviada 4mm hacia la derecha, las piezas dentales: #11 con giroversión mesial, #21 con mesioversión, #43 en infraoclusión, mordida cruzada anterior unidental y apiñamiento dental moderado.

Figura 2C. Presenta un overjet de 2 mm y un overbite de 1mm. Figura 2.A.

Tiene una relación molar derecha Clase III y una relación canina derecha Clase I. Figura 2A. Una relación molar izquierda Clase I y una relación canina izquierda Clase II. Figura 2.B. A nivel de las arcadas, el arco superior e inferior tienen forma cuadrada y presentan cambios en la posición de los dientes y apiñamiento dental moderado. Figura 2D-2E.

Figura 2. Fotos Intraorales. A.B.C.D.E

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

En los modelos de estudio se puede verificar que todas las características mencionadas anteriormente en el análisis intraoral coinciden con los modelos de estudio del paciente. Figura 3.

Figura 3. Modelos de estudio

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

En la radiografía panorámica se observa la presencia de las 32 piezas dentales, de las cuales la pieza 11 se encuentra con giroversión mesial y los cuatro terceros molares presentan estadio de nolla 7. Los cóndilos y los senos nasales se presentan con normalidad. Figura 4A.

En la radiografía lateral de cráneo, el perfil del paciente se observa convexo y presenta competencia labial. Figura 4B.

Figura 4. Estudio Radiográfico

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

El Trazado cefalométrico de Jarabak muestra como diagnóstico un paciente Clase I esquelético, con tipo de crecimiento horizontal, con tendencia a mordida abierta, a nivel estético presenta retroquelia labio superior. Los incisivos presentan una inclinación en norma. Figura 5

Figura 5. Trazado Cefalométrico de Jarabak

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

Los objetivos del tratamiento planteaban conseguir clase I molar derecha y clase I canina izquierda, corregir la posición de la pieza 11, eliminar la mordida cruzada anterior unilateral, y mejorar el perfil del paciente.

Plan de tratamiento:

Se realizó la cementación de aparatología fija convencional MBT 0.22, marca Orthometric, con tubos en 6 y 7. Se colocaron arcos niti termoactivados 12 en ambas arcadas y se añadieron topes de mordida en los primeros molares inferiores para evitar interferencias entre los brackets inferiores y la oclusión. Figura 7.

Figura 7. Colocación de aparatología

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

En el tercer control se colocaron arcos niti termoactivados 16x16 en ambas arcadas. Se añadió un resorte abierto de niti sujeto de ligaduras individuales entre las piezas 12 y 21 para poder crear espacio para la futura desrotación de la pieza 11 mediante el uso del sistema de cupla. Se mantienen los topes en los molares inferiores. Figura 8.

Figura 8. Control # 3

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

Al séptimo control se colocó un arco de acero 16x16 superior con un doblez en escalón a nivel del tercio cervical de la pieza 11 para que no interfiera al momento de realizar el sistema de Cupla. En dicha pieza se añadieron 2 botones en las caras axiales mesial y distal. Figura 9.

Figura 9. Control # 7

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

En el quinceavo control se terminó de realizar el sistema de Cupla y se colocó un arco de niti termoactivado 17x25

superior para terminar de alinear la pieza 11 y también se colocó un arco de acero 19x25 inferior. Se aplicó una ligadura en 8 del 12 al 16, del 21 al 26 y una ligadura individual en el 11 para realizar la activación de una cadena elástica del 11 al 21 para cerrar el diastema que existía entre ambas piezas. Figura 10.

Figura 10. Control# 15

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

En el control 22 se colocó un arco de acero 17x25 superior, ya que se reposicionó el bracket de la pieza 13, en la arcada inferior se mantuvo el arco de acero 19x25 y se le recomendó al paciente que utilizara doble ligas intermaxilares 3/16 medium en el lado derecho clase III para que ejerciera más presión y a su vez poder obtener mejores resultados. Figura 11.A. Y en el lado izquierdo clase II. Figura 11.B

Figura 11. Control 22

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

Caso terminado

En las fotografías extraorales se observó que el paciente cambio su biotipo facial de mesofacial a dolicofacial. Figura 12.A. Se logró mantener la competencia labial y el perfil convexo. Figura 12.C.

Figura 12. Fotos Extraorales finales

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

En las fotos intraorales se observa que se logró obtener algunos de los objetivos planteados. Se obtuvo clase canina derecha I y clase molar derecha funcional. Figura 13.A. En el lado izquierdo, clase canina II y clase molar I. Figura 13.B. Se logró desrotar la pieza 11 con ayuda del sistema de Cupla, sin embargo, la línea media superior no coincidió, ya que quedó a 1 mm hacia la derecha con relación a la línea media inferior. Figura 13.C. Ambas arcadas se observan ovaladas. Figura 13.D.E.

Figura 13. Fotos intraorales finales

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

Se utilizaron retenedores removibles Essix en ambas arcadas y adicional en la arcada inferior se colocó un retenedor fijo de 3ª3. Figura 14.

Figura 14. Retenedores finales

Fuente: Paciente de posgrado Especialización en Ortodoncia

DISCUSIÓN

En 2003 Cervera obtuvo resultados favorables durante la corrección de la giroversión dental ya que utilizó como sistemas de Cupla dispositivos auxiliares que iban netamente apoyados en los brackets o en los arcos, así mismo el uso de un arco con buena elasticidad al ser presionado en el bracket. En la investigación también utilizó una aparatología fija con las siguientes características: que tuviera el aumento suficiente de la anchura del bracket, que la holgura de la ranura esté disminuida y que el ángulo de apoyo se encuentre aumentado. Todo esto fue requerido en su estudio para que la fricción sea mayor y por ende poder obtener la corrección de las rotaciones. (1)

En el presente caso clínico se utilizó un arco niti termoactivado sobre el arco bien ajustado que se trenzó con ligadura individual con calibre 0.08 para completar la desrotación y finalmente se colocó un arco rectangular de acero 0.17x0.25 por un tiempo determinado para mantener la alineación, estabilidad y evitar recidiva del diente afectado.

En 2015 Pinto Ojeda et al. realizaron un estudio clínico en el que tuvieron que corregir la giroversión dental de un paciente que presentaba dentición mixta. Por tal motivo su plan de tratamiento consistió en utilizar el sistema de Cupla en combinación de aparatología ortopédica híbrida para obtener fuerzas pesadas y estimulación a nivel neural. Se usaron 2 aparatologías ortopédicas, la primera consistió en un arco transpalanance para obtener anclaje, estabilidad, aumento de la dimensión vertical y servir de apoyo al momento de realizar la Cupla. La segunda aparatología seleccionada se trató de un arco

vestibular que se encontraba soldado en las bandas del arco transpalanance. Adicionalmente añadieron dobleces en ansas para generar la tracción, ya que la Cupla se realizó con dos botones palatinos cementados en las caras distovestibular y mesiopalatina del diente rotado, para que, al momento de generar la fuerza, las cadenas elásticas se pudieran sujetar de dichos botones auxiliares y de las aparatologías anteriormente mencionadas. De esta manera le aplicó a la pieza afectada dos fuerzas paralelas con la misma intensidad, pero en direcciones opuestas, con la finalidad de corregir la posición del diente y a su vez generar una postura terapéutica del paciente. (2)

En el presente estudio se aplicó la misma técnica del sistema de Cupla con los botones añadidos en las caras axiales mesial y distal de la pieza 11, pero sin la necesidad de colocar dichos aparatos ortopédicos, ya que el paciente era adolescente. Sin embargo, se tuvo que realizar un doblez en escalón al arco de acero que estaba colocado en el paciente durante la fase de trabajo, para que no interfiriera con el diente alterado.

En 2013 Sapienza Gonzalez et al. realizaron un estudio clínico en un paciente que presentó giroversión de premolares, transposición del 24 con el 23 y apiñamiento dental. Por tal motivo se utilizó aparatología fija acompañada de un arco transpalanance con ganchos que fueron modificados, debido a que el plan de tratamiento consistió en la extracción de primeros premolares para conseguir espacio en la arcada superior para eliminar el apiñamiento dental sin perder anclaje y conservar las clases molares, a su vez los ganchos servían de apoyo para poder sujetas las cadenas elásticas que se encontraban unidas a los botones cementados en los premolares para poder realizar la Cupla. (10)

En el presente estudio, el paciente solo presentó giroversión de un solo diente en la arcada superior y en la arcada inferior apiñamiento moderado, por lo que no tuvieron que colocar anclaje ya que no se necesitaba realizar extracciones y solo realizaron el mismo sistema

de cupla, con la diferencia de que las cadenas fueron sujetadas de los botones de los brackets.

CONCLUSIONES

La corrección de la giroversión dental en un paciente clase I esquelético se la puede realizar mediante una técnica llamada sistema de Cupla, que consiste en aplicar dos fuerzas paralelas, pero con la misma intensidad, que dará como resultado, una rotación pura respecto al eje longitudinal del diente.

La giroversión dental en la estética del paciente puede ocasionar en algunos casos desviaciones de la línea media, defectos en la morfología de las piezas dentarias que tenemos que solucionar una vez terminado el tratamiento de ortodoncia, modificaciones del perfil del paciente. Hay pacientes que pueden presentar problemas de autoestima, más que todo en pacientes pediátricos o adolescentes, ya que pueden llegar a sufrir de bullying. Puede haber mayor acumulación de placa bacteriana o de residuos de alimentos, esto conlleva a que se genere inflamación y sangrado de las encías produciendo gingivitis y en el peor de los casos, periodontitis. También pueden producirse problemas en la oclusión, ya que al posicionarse de una manera inadecuada la pieza dental que presenta rotación, esta puede interferir al momento de que el paciente ocluya, haciendo que la mandíbula se proyecte más hacia adelante o hacia atrás según el caso.

Una de las técnicas ortodónticas más conocidas que pueden ayudar a la corrección de la giroversión dental es mediante el uso de Sistema de Cupla que se mencionó anteriormente y que se la realiza mediante aditamentos auxiliares como botones y cadenas elásticas. Sin embargo, existen otros mecanismos que también se pueden poner en práctica para desrotar una pieza dental, colocando la aparatología fija con arcos elásticos y trenzados con ligaduras individuales, también con ayuda de cuñas u otros elementos como el uso de un quad-helix con dobleces especiales para generar dicha mecánica.

Las ventajas que brinda el sistema de Cupla en la corrección de las giroversiones, consiste en que, comparados con otras técnicas, está nos permite obtener movimientos más rápidos durante el plan de tratamiento, lo que provocará que la desrotación se efectúe en menor cantidad de tiempo, ya que se generarán dos fuerzas que serán simultáneas y paralelas. Esto permitirá que se reduzcan los efectos adversos de la rotación y del tip y al mismo tiempo nos permite mezclar resortes abiertos con cadenas. Las desventajas que brinda este sistema, consisten en que al desrotar rápidamente a la pieza dental, puede aumentar significativamente la reabsorción radicular, debido a que se genera un movimiento muy violento. Otra de las desventajas, es el uso de las cadenas elásticas, ya que éstas permiten que haya mayor acumulación de sarro y residuos de comida, generando problemas periodontales y estéticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ventajas del uso del sistema de cupla en piezas dentales del sector anterior con giroversión. Paul, Suarez Solís Cristhiam. Guayaquil : Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil, 2019. Repositorio Universidad de Guayaquil. págs. 1-62.
2. Sistema de Cuplas en el tratamiento de las Giroversiones en paciente odontopediátrico. Reporte de caso. Pinto Ojeda , José Miguel y Maldonado , Johana. s.l.: Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria, 2015, Revista latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria.
3. Factores que influyen en la alteración del movimiento ortodóntico. Revisión bibliográfica. Niño Charry, Andersson A , y otros. 3, México : Revista Mexicana de Ortodoncia, 2019, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 7.
4. Maloclusión clase I de Angle: Definición, clasificación, características y tratamiento. Gálvez Intriago, Joyce , y otros. 2, s.l.: Revista Científica UOD: Universidad Odontológica Dominicana, 2020, Revista Científica UOD, Vol. 8.
5. Asociación del nivel de maloclusión, alteraciones

dentomaxilofaciales y satisfacción del tratamiento ortodóncico en pacientes adolescentes de Ciudad Juárez, Chihuahua. Marín Delgado, Osvaldo, y otros. 3, s.l. : Revista Mexicana de Ortodoncia, 2019, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 7.

6. Aparato tipo Hawley con modificaciones en incisivo central retenido por supernumerarios. Pulido Valladares, Yolainy y Gounelas Amat, Stauros. 2, Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río : s.n., 2021, Revista de Ciencias Médicas de Piñar del Río, Vol. 25.

7. Simple Orthodontic Correction Of Rotated Malpositioned Teeth Using Sectional Wire and 2x4 Orthodontic Appliances in Mixed-Dentition: A Report of Two Cases. S. Nagarajan M., y otros. s.l. : PubMed, 2020, National Library of Medicine.

8. Prevalencia de las maloclusiones según la clasificación de Angle en una población universitaria. Pascula Sánchez, Delia, y otros. 1, s.l. : Dialnet, 2021, Revista científica de formación continuada, Vol. 18.

9. Anomalías dentales en pacientes que asisten a la consulta particular e institucional en la ciudad de Cali 2009-2010. Soto Llanos, Libia y Calero, Jesus Alberto . 1, s.l. : Universidad del Valle. Biblioteca Virtual, 2010, Revista Estomatología, Vol. 18.

10. Sistemas de cuplas y arco transpalanance modificado para desrotación de premolares. Sapienza González, Andry Vicente, Gurrola Martínez, Beatriz y Casasa Araujo, Adán . s.l. : Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría, 2013, Revista latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo